

**ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA
INNOVATSION YONDASHUV TAMOYILLARI**

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIMI VAZIRLIGI

HUZURIDAGI IXTISOSLASHTIRILGAN TA’LIM

MUASSASALALARI AGENTLIGI

IS’HOQXON IBRAT NOMIDAGI

NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI

**ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA
TARJIMASHUNOSLIKDA INNOVATSION
YONDOSHUV TAMOYILLARI**

MAVZUSIDAGI

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

29-30 MAY, 2025 yil

Namangan 2025

**ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA
INNOVATSION YONDASHUV TAMOVILLARI**

**ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA
INNOVATSION YONDASHUV TAMOVILLARI**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani 29-30 may 2025-yil

QO'MITA A'ZOLARI

- Karimov R.G'** - *Namangan davlat chet tillar instituti rektori, professor, f.f.f.d.*
- Yakubbayev M.M** - *Namangan davlat chet tillar instituti Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, professor, p.f.d.*
- Isomiddinov E.B** - *Namangan davlat chet tillar instituti, Filologiya fakulteti dekani*
- Tursunov A.H.** - *Namangan davlat chet tillar instituti, Nemis va fransuz tillari kafedrası mudiri, professor, (PhD)*
- Dadaboyev O.O.** - *Namangan davlat chet tillar instituti, Ingliz tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, (PhD)*
- Umirzaqov I.I** - *Namangan davlat chet tillar instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası mudiri, dotsent, (PhD)*
- Ermirzayev A.V** - *Namangan davlat chet tillar instituti, Til va tarjima kafedrası mudiri, dotsent, (PhD)*
- Tursunov H.B.** - *Namangan davlat chet tillar instituti Nemis va fransuz tillari kafedrası dotsenti, (PhD)*
- Tursunov Z.Z.** - *Namangan davlat chet tillar instituti Nemis va fransuz tillari kafedrası katta o'qituvchisi*

TASHKILY QO'MITA A'ZOLARI

- Tursunov A.H.** - *Rais, Namangan davlat chet tillar instituti, Nemis va fransuz tillari kafedrası mudiri, professor, f.f.f.d*
- Umirzaqov I.I** - *Rais o'rinbosari. Namangan davlat chet tillar instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası mudiri, dotsent, (PhD)*
- Dadaboyev O.O.** - *Namangan davlat chet tillar instituti Ingliz tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, (PhD)*
- Isomiddinov E.B** - *Namangan davlat chet tillar instituti, Filologiya fakulteti dekani*
- Tojiboyev D.** - *Kotib, Namangan davlat chet tillar instituti, Ingliz tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi*

ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA INNOVATSION YONDASHUV TAMOYILLARI

Ma'lumki, adabiyot va tarjima – bu nafaqat millat ma'naviyatining, balki xalqaro madaniy muloqotning ham asosi hisoblanadi. XXI asr globallashuv davrida bu sohalarda innovatsion fikrlash, zamonaviy metodlar va raqamli texnologiyalarni joriy qilish dolzarb masalaga aylanib ulgurdi. Mamlakatimizda Adabiyot va san'at sohasini rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va president qarorlari bu borada muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Mazkur anjuman zamonaviy adabiy tafakkur va tarjima nazariyasi bo'yicha ilg'or g'oyalar, yangi ilmiy yondoshuvlar, innovatsion metodlarni muhokama qilish, tajriba almashish uchun muhim maydon bo'lib xizmat qiladi. Umid qilamizki, sizlarning ilmiy qarashlaringiz va tadqiqotlaringiz bu sohalarni yanada chuqurlashtirishga, milliy adabiyot va tarjima madaniyatining rivojiga o'z hissasini qo'shadi.

ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA INNOVATSION YONDASHUV TAMOIYILLARI

ruchkasi bo‘lmagan poyezd safarigacha – bularning bari Garri Potter olamiga aylangan.

Shaun Harris, Ford Anglia, Tutshil maktabi, Eised oynasi, dementorlar — har biri hayotdan olingan va asarga o‘z hayotiy ohangini bergan. Onasining yo‘qotilishi, Portugalga ketish, qizi bilan yolg‘izlik – bu kechinmalar unga yozishni to‘xtatmaslikni, aksincha, undan taskin topishni o‘rgatdi.

Roulingning asarlari shunchaki sehrli ertak emas – bu hayotdan, darddan, kuchdan va muhabbatdan to‘qilgan haqiqatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- 1”Harry Potter and the Philosopher stone” J.K.Rowling
- 2, Harry Potter and the Chamber of secrets” J.K.Rowling
3. <https://ejournals.bc.edu/index.php/freshink/article/view/1230/1588>
4. <https://www.britishlibrary.cn/en/articles/fantasy-and-fairytale-in-childrens-literature/>
5. <https://www.therowlinglibrary.com>
6. <http://www.accio-quote.org/articles/2000/0600-times-treneman.html>

GOTIK ASARLARDA BADIY DETALLAR IFODASI

*Abdusattarova Shoxina Baxtiyor qizi
NamDCHTI tayanch doktoranti
shahinaabdusattarova0224@gmail.com*

Annotatsiya

Ushbu maqolada gotik adabiy yo‘nalishidagi asarlarda badiiy detallarning o‘rni va ahamiyati tahlil etilgan. Gotik adabiyotning shakllanishi, uning o‘ziga xos xususiyatlari va badiiy detallarning mazkur yo‘nalishdagi asarlar g‘oyaviy-badiiy qimmatini oshirishdagi roli yoritilgan. Maqolada makon bilan bog‘liq detallar, ob-havo va tabiat tasviridagi detallar, portret detallari kabi turli xil badiiy detallar turlari va ularning ramziy ma‘nolari, shuningdek, gotik adabiyotning yetakchi namoyondalari ijodida badiiy detallarning qo‘llanilishi misollar asosida ko‘rsatilgan. Maqola gotik adabiyotda badiiy detallar tadqiqi bilan shug‘ullanuvchi mutaxassislar, oliy ta‘lim muassasalarining filologiya yo‘nalishi talabalari hamda adabiyot o‘qituvchilari uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: gotik adabiyot, badiiy detal, ramziylik, portret detallari, makon detallari, Edgar Allan Po, Mary Shelley, Bram Stoker, psixologik tasvir, g‘ayritabiiylik.

Аннотация

В данной статье анализируется роль и значение художественных деталей в произведениях готического литературного направления.

ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIKDA INNOVATSION YONDASHUV TAMOIYILLARI

Освещается формирование готической литературы, её специфические особенности и роль художественных деталей в повышении идейно-художественной ценности произведений данного направления. В статье на примерах показаны различные типы художественных деталей, такие как детали, связанные с пространством, детали в описании погоды и природы, портретные детали, их символические значения, а также использование художественных деталей в творчестве ведущих представителей готической литературы. Статья предназначена для специалистов, занимающихся исследованием художественных деталей в готической литературе, студентов филологических направлений высших учебных заведений и преподавателей литературы.

Ключевые слова: готическая литература, художественная деталь, символизм, портретные детали, пространственные детали, Эдгар Аллан По, Мэри Шелли, Брэм Стокер, психологическое описание, сверхъестественное.

Annotation

This article analyzes the role and significance of artistic details in works of the Gothic literary direction. The formation of Gothic literature, its specific features, and the role of artistic details in enhancing the ideological and artistic value of works in this direction are highlighted. The article demonstrates various types of artistic details, such as space-related details, weather and nature description details, portrait details, their symbolic meanings, and the use of artistic details in the works of leading representatives of Gothic literature through examples. The article is intended for specialists engaged in studying artistic details in Gothic literature, students of philological directions of higher educational institutions, and literature teachers.

Keywords: Gothic literature, artistic detail, symbolism, portrait details, spatial details, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Bram Stoker, psychological description, supernatural.

Adabiyotshunoslikda badiiy detallar tadqiqi muhim ahamiyat kasb etadi, chunki har bir adabiy yo‘nalish o‘ziga xos badiiy detal qo‘llash uslubiga ega bo‘ladi. Gotik adabiyot o‘zining sirli, vahimali, g‘ayritabiiy unsurlarni aks ettiruvchi mazmuni bilan alohida ajralib turadi va unda badiiy detallar asarning umumiy ruhiyatini shakllantirishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Evropada shakllangan gotik adabiyot hozirga qadar jahon adabiyotining muhim yo‘nalishlaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda.³²

Gotik adabiyot XVIII asr oxiri va XIX asr boshlarida Evropada romantizm oqimi doirasida shakllangan yo‘nalish bo‘lib, uning ilk namunasi sifatida ingliz yozuvchisi Horace Walpole tomonidan 1764 yilda yozilgan “Otranto qasri” romani e’tirof etiladi.³³ Gotik adabiyotning o‘ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Sirli, vahimali, g‘ayritabiiy voqealar tasviri

³² Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – B. 125.

³³ Qosimov U. Jahon adabiyoti tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B. 145.

- Qadimiy qasrlar, xarobalar, qabristonlar kabi makonda voqealar rivojlanishi
- Personajlarning ruhiy holatini chuqur psixologik tahlil qilish
- Qoʻrquv, dahshat, vahima hissini uygʻotish
- Romantik va realistik unsurlarning uygʻunligi

Gotik adabiyotda badiiy detallar alohida ahamiyat kasb etadi. Badiiy detal - bu badiiy asarda tasvirlangan narsa, hodisa, belgi, xususiyat boʻlib, u asarning gʻoyaviy-badiiy mazmunini ochib berishga xizmat qiladi.³⁴ Gotik asarlarda badiiy detallar quyidagi asosiy vazifalarni bajaradi:

- Atmosfera yaratish - gʻayritabiiy, sirli, vahimali muhitni tasvirlash
- Obrazilarni chuqurlashtirish va karakterlarni ochib berish
- Ramziy maʼnolarni ifodalash
- Voqealar rivojini koʻrsatish va syujet dinamikasini taʼminlash

Masalan, Mary Shelleyʼning “Frankenshteyn” romanida laboratoriya tasviri, elektr chirogʻi, tirik mavjudot yaratish jarayonidagi detallar asarning gʻoyaviy-badiiy mazmunini teranlashtiradi, kitobxonda ilm-fanning cheklanmagan imkoniyatlari va ular keltirishi mumkin boʻlgan fojiali oqibatlar haqida oʻylashga undaydi.³⁵

Gotik asarlardagi badiiy detallar turlari

1. Makon bilan bogʻliq detallar

Gotik asarlarda makon tasviridagi detallar markaziy oʻrin tutadi. Qadimiy qasrlar, qorongʻu yoʻlaklar, yashirin xonalar, chirigan zinapoyalar, gʻayrioddiy tovushlar kabi detallar orqali muallif kitobxon tasavvurida muayyan ruhiy holat uygʻotadi. Ann Radcliffeʼning “Udolfo siri” romanida qasr ichidagi zal, devor pardasi ortidagi sir, qadimiy mebel tasviridagi detallar asarning gʻoyaviy-badiiy mazmunini boyitadi.³⁶

Bram Stokerning “Drakula” romanida Karpat togʻlaridagi qadimiy qalʼa tasviri, uning meʼmoriy xususiyatlari, ichki tuzilishi haqidagi detallar asardagi sirli, vahimali kayfiyatni yaratishga xizmat qiladi. Stoker yozadi: “Qalʼaning toshdan qurilgan devorlari orasidan shamol gʻalati ovoz chiqarib oʻtar, sargʻaygan qadimiy gilamlar ustida allaqanday soyalar oʻrmlab yurar edi”.³⁷

2. Ob-havo va tabiat bilan bogʻliq detallar

Gotik asarlarda ob-havo va tabiat hodisalari tasviri ham muhim ahamiyatga ega. Momaqaldiroq, chaqmoq, qorongʻu tun, oy nurining gʻalati tovlanishi, tuman - bularning barchasi voqealarning dramatik rivojini koʻrsatuvchi, personajlarning ichki dunyosi va ruhiy holati bilan uygʻunlashuvchi detallar sifatida ishlatiladi.

Emily Brontëning “Baland dovon” romanida Yorkshir choʻllaridagi shamol, qor boʻroni, sovuq ob-havo tasviri personajlar ruhiyatining ochib berilishiga

³⁴ Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018. – B. 203.

³⁵ Yoʻldoshev Q. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Kamalak, 2017. – B. 56.

³⁶ Radcliffe A. Udolfo siri // Tarj. J. Kamolova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – B. 112.

³⁷ Stoker B. Drakula / Tarj. M. Hakimov. – Toshkent: Oʻqituvchi, 2017. – B. 45.

xizmat qiladi. Brontë yozadi: “Shimoldan esayotgan kuchli shamol bog‘dagi daraxtlarni egib, uyning devorlariga urilar, deraza oynalarini silkitar edi”.³⁸

3. Portret detallari

Gotik qahramonlarning tashqi ko‘rinishi tasvirida ranglar, mimika, harakatlar, kiyim-kechak kabi detallar muhim rol o‘ynaydi. Ularning ko‘zlari, terisi, yuz ifodasi tasviridagi g‘ayritabiiy jihatlar orqali muallif qahramonlarning ichki dunyosini ochib beradi.

Edgar Allan Poning “Telba yurak” hikoyasida qariyaning ko‘zi tasviri asarning markaziy detali hisoblanadi: “Uning ko‘zi – quzg‘un ko‘zi kabi... ko‘k pardali ko‘z edi”.³⁹ Bu detal asardagi qotillikni asoslovchi muhim element bo‘lib xizmat qiladi.

Gotik adabiyotda badiiy detallarning ramziy ma‘nolari

Gotik asarlarda detallar ko‘pincha ramziy ma‘nolarga ega bo‘ladi. Ramziylik gotik adabiyotning muhim xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Quyida gotik asarlarda eng ko‘p uchraydigan ramziy detallar tahlil etilgan:

1. Ko‘zgu

Ko‘zgu gotik adabiyotda ikkilanish, shaxsning parchalanishi, o‘z-o‘zini anglash ramzi sifatida ishlatiladi. Oscar Wilde‘ning “Dorian Greyning portreti” romanida ko‘zgu orqali qahramonning ichki dunyosi va tashqi qiyofasi o‘rtasidagi ziddiyat ochib beriladi.⁴⁰

2. Portret

Portret gotik adabiyotda o‘tmish, ajdodlar va taqdirning hozirgi hayotga ta‘siri ramzi hisoblanadi. Edgar Allan Poning “Oval portret” hikoyasida portret san‘at va hayot o‘rtasidagi ziddiyatni, go‘zallik va o‘lim o‘rtasidagi bog‘liqlikni ko‘rsatuvchi ramziy detal sifatida qo‘llaniladi.⁴¹

3. Eshik/Yo‘lak

Eshik yoki yo‘lak noma‘lum dunyo va xavf-xatar, o‘tmish va hozirgi zamon o‘rtasidagi chegara ramzi hisoblanadi. Bram Stokerning “Drakula” romanida qal‘aning sirli eshiklari, berk xonalari personajlarning xavfli, notanish dunyoga kirib borishini ramziy ifodalaydi.⁴²

4. Qon

Qon gotik adabiyotda hayot, o‘lim va tabu mavzulari bilan bog‘liq ramz sifatida ishlatiladi. Mary Shelley‘ning “Frankenshteyn” romanida qon hayot ramzi sifatida, Bram Stokerning “Drakula” romanida esa qon abadiy hayot, kuch-quvvat va hokimiyat ramzi sifatida namoyon bo‘ladi.⁴³

³⁸ Brontë E. Baland dovon / Tarj. S. Olimova. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2018. – B. 95.

³⁹ Po E.A. Tanlangan asarlar / Tarj. O. Murodov. – Toshkent: Sharq, 2020. – B. 112.

⁴⁰ Wilde O. Dorian Greyning portreti / Tarj. Z. Islomov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – B. 64.

⁴¹ Po E.A. Oval portret // Sharq yulduzi. – 2019. – №3. – B. 45.

⁴² Stoker B. Drakula / Tarj. M. Hakimov. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017. – B. 92.

⁴³ Umarov A. G‘arb adabiyotida gotik an‘analari. – Toshkent: Fan, 2019. – B. 132.

Mashhur gotik adiblar ijodida badiiy detallar tahlili

1. Edgar Allan Po ijodida badiiy detallar

Edgar Allan Po gotik adabiyotning eng yorqin namoyondalaridan biri hisoblanadi. U o'z hikoyalarida badiiy detallarni kuchli psixologik ta'sir vositasi sifatida ishlatadi. "Qora mushuk" hikoyasida mushuk ko'zi, "Usher uyining qulashi" hikoyasida yoriqlar va hovuz, "Telba yurak" hikoyasida yurak urishi - bularning barchasi qahramonlarning ruhiy holatini aks ettiruvchi detallardir.⁴⁴ Po "Amontillado bochkasi" hikoyasida yerto'la, zanjirlar, g'isht devor kabi detallar orqali qasos va jinoyat mavzusini ochib beradi. Hikoyada yerosti yo'laklari, namlik, qorong'ulik tasviri o'lim va jazoning muqarrarligi g'oyasini ifodalaydi.⁴⁵

2. Mary Shelley'ning "Frankenshteyn" romanida badiiy detallar

Mary Shelley'ning "Frankenshteyn" romani gotik adabiyotning eng muhim namunalaridan biri hisoblanadi. Unda laboratoriya, elektr chirog'i, tibbiy asbob-uskunalar tasviri ilm-fan rivojlanishi va uning oqibatlari mavzusini ochib berishga xizmat qiladi.⁴⁶ Romanda yaratilgan maxluqning ko'zlari, terisi, harakatlari tasviri orqali muallif jamiyat va inson moddiy tanasi o'rtasidagi ziddiyatlarni ko'rsatadi. Meteorologik detallar - chaqmoq, momaqaldiroq esa hayot va o'lim mavzusiga ishora qiladi.⁴⁷

Gotik adabiyotdagi badiiy detallar tadqiqi nafaqat bu yo'nalishdagi asarlarni chuqurroq tushunishga, balki umumiy adabiyotshunoslik nazariyasini boyitishga ham xizmat qiladi. Gotik adabiyotda qo'llaniladigan badiiy detallar zamonaviy adabiyotga, xususan, detektiv, fantastika, qo'rqinch janridagi asarlarga ham kuchli ta'sir ko'rsatgan. Shu nuqtai nazardan, gotik adabiyotdagi badiiy detallar tadqiqi dolzarb ahamiyatga ega bo'lib, bu sohada yangi izlanishlar olib borish muhimdir.

Gotik asarlarda makon bilan bog'liq detallar, ob-havo va tabiat tasviridagi detallar, portret detallari kabi turli xil badiiy detallar qo'llaniladi. Bu detallar ko'pincha ramziy ma'nolarga ega bo'lib, asarning chuqur g'oyaviy-badiiy mazmunini ochib berishga xizmat qiladi. Edgar Allan Po, Mary Shelley, Bram Stoker kabi gotik adabiyotning yetakchi namoyondalari ijodida badiiy detallar alohida ahamiyatga ega. Ular o'z asarlarida badiiy detallarni mahorat bilan qo'llab, kitobxonning hissiy kechinmalariga kuchli ta'sir ko'rsatadi, sirli, vahimani muhitni yaratadi, personajlarning ichki dunyosini ochib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Adabiyotshunoslik lug'ati / Tuzuvchilar: D. Quronov, Z. Mamajonov, M. Sheraliyeva. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – 408 b.

⁴⁴ Po E.A. Tanlangan asarlar / Tarj. O. Murodov. – Toshkent: Sharq, 2020. – B. 154.

⁴⁵ Po E.A. Amontillado bochkasi // Jahon adabiyoti jurnali. – 2019. – №7. – B. 56.

⁴⁶ Shelley M. Frankenshteyn yoxud zamonaviy Prometey / Tarj. F. Nazirov. – Toshkent: Yangi kitob, 2019. – B. 104.

⁴⁷ Adabiyotshunoslik lug'ati / Tuzuvchilar: D. Quronov, Z. Mamajonov, M. Sheraliyeva. – Toshkent: Akademnashr, 2020. – B. 112.

2. Brontë E. Baland dovon / Tarj. S. Olimova. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2018. – 325 b.
3. Po E.A. Amontillado bochkasi // Jahon adabiyoti jurnali. – 2019. – №7. – B. 52-63.
4. Po E.A. Oval portret // Sharq yulduzi. – 2019. – №3. – B. 42-48.
5. Po E.A. Tanlangan asarlar / Tarj. O. Murodov. – Toshkent: Sharq, 2020. – 286 b.
6. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Navoiy universiteti, 2018. – 352 b.
7. Radcliffe A. Udolfo siri // Tarj. J. Kamolova. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2019. – 324 b.
8. Shelley M. Frankenshteyn yoxud zamonaviy Prometey / Tarj. F. Nazirov. – Toshkent: Yangi kitob, 2019. – 248 b.
9. Stoker B. Drakula / Tarj. M. Hakimov. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017. – 342 b.
10. Sultonov I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2019. – 365 b.
11. Umarov A. G‘arb adabiyotida gotik an’analar. – Toshkent: Fan, 2019. – 215 b.
12. Wilde O. Dorian Greyning portreti / Tarj. Z. Islomov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018. – 218 b.
13. Yo‘ldoshev Q. Badiiy tahlil asoslari. – Toshkent: Kamalak, 2017. – 264 b.

**JANUB RENESSANSI DAVRIDA YOZILGAN TARIXIY ASARLAR
RIVOJI, HUSUSAN UILYAM FOLKNER, MARGARET MITCHEL VA
ROBERT PENN WARREN ASARLARI MISOLIDA**

*Namangan davlat chet tillari instituti magistranti
Ismailova Zuhra Tohirjon qizi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Amerika adabiyotining Janubiy Renessans deb atalgan davrida tarixiy mavzularda ijod qilgan mashhur yozuvchilar — Uilyam Folkner, Margaret Mitchell va Robert Penn Warren'ning asarlari tahlil qilinadi. Ularning badiiy yondashuvi orqali tarixni qanday aks ettirgani, Janubiy shtatlar mentalitetini ifodalashdagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Janubiy Renessans, tarixiy roman, Uilyam Folkner, Margaret Mitchell, Robert Penn Warren, Amerika adabiyoti.

Annotation: This article analyzes the works of renowned writers of the Southern Renaissance in American literature — William Faulkner, Margaret Mitchell, and Robert Penn Warren — who wrote on historical themes. It explores how they reflected history through artistic expression and portrayed the mentality of the Southern states.

Key words: Southern Renaissance, historical novel, William Faulkner, Margaret Mitchell, Robert Penn Warren, American literature

Аннотация: в данной статье анализируются произведения известных писателей Южного Ренессанса в американской литературе — Уильяма Фолкнера, Маргарет Митчелл и Роберта Пенна Уоррена, писавших на исторические темы. Рассматривается их художественный подход к отражению истории и менталитета южных штатов.

MUNDARIJA

I-SHO'BA. ZAMONAVIY ADABIYOTSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI		
1.	<i>Tursunov Akmaljon Hamidjonovich., Edward Saidning</i> “Orientalizm” asari hususida	4
2.	<i>M.I.Tursunova., The poetics of Khojakbar Shaykhov’s</i> “Interconnected Worlds”	7
3.	<i>Umrzakov Islomjon Isroilovich., Themes of the works of southern</i> renaissance writers in American literature	9
4.	<i>Olimova Odina To'xtasin qizi., Stiven king asarlarida qo'rqinch va</i> ilmiy fantastika yo'nalishi sintezi	14
5.	<i>Khamidjonova Diyora Odiljon qizi., Frankenshteyn: romantik</i> adabiyot an'analarida yaratilgan asar:qahramonlar tahlili	17
6.	<i>Bekzod Toshpo'latov.,Jorj Gordon Bayron: Nazmiy asarlarida</i> metafora va tasviriy vositalar	23
7.	<i>Nasrullayeva Umida Baxrom qizi., Afsonaviy qahramon Qirol Artur</i> Britaniya tarixida milliy birlik va adolat timsoli sifatida gavdalanadi	30
8.	<i>Kamola Axmedova, tayanch doktorant.,XVI asr adabiy manbalarida</i> ijtimoiy muhitning badiiy talqin: Nisoriy “Muzakkiri ahbob” va Mutribiyning “Tazkirat ush-shuaro” tazkiralari misolida	38
9.	<i>Xolova Madina Boboqulovna., Badiiy matnlarning lingvomadaniy</i> va lingvokognativ tavsifi(“o'tkan kunlar” asari misolida)	42
10.	<i>Jabborova Malohat Valijon qizi.,Xalq kosmogoniyasining genetik</i> tavsifi, sayyora va sitoraning badiiy-poetk ifodalari xususida	46
11.	<i>Baxodirova Odina Isroilovna., Adabiy asarlarda taqdir va qasos</i> tushunchasi	49
12.	<i>Djalilova Durдона Zairxodja qizi.,Risalat Haydarovanning “Javzo”</i> romanida qorako'z begim obrazi tahlili	55
13.	<i>Akhmedov Rafael Sharifovich., “The stars, like dust” as a pre-</i> history to galactic empire novels by Asimov	58
14.	<i>Abdullayeva Irodaxon Kamoliddin qizi., "Bir ayol, bir kitob, bir</i> dunyo"	63
15.	<i>Abdusattarova Shoxina Baxtiyor qizi.,Gotik asarlarda badiiy detallar</i>	71